

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN DAN BEA BALIKNAMA TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Periansya¹⁾, Diah Elvina²⁾, Desi Indriasari³⁾
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
e-Mail : periansya@polsri.ac.id

Abstract

This study aims to analysis the effect of Vehicle Tax (PKB) and Vehicle Transfer Tax (BBNKB) to Regional Own Source Revenue (PAD) in South Sumatera Province. The data used are time series data for the period of 2013-2016 which is presented monthly from January to December, using documentation method done at Regional Revenue Board (Bapenda) of South Sumatera Province. Sample in this research using samples saturated. The results of this study indicate that partially PKB variable positively and significantly influence to PAD in South Sumatera Province year 2013-2016, while variable of BBNKB have no significant influence to PAD in South Sumatera Province year 2013-2016, and simultaneously PKB and BBNKB positively and significantly influence to PAD in South Sumatera Province in 2013-2016.

Keywords: Vehicle Tax, Vehicle Transfer Tax, Regional Own Source Revenue

1. PENDAHULUAN

Salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. (Altius, dkk, 2013:105).

Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan yaitu dari sektor perpajakan adalah pajak daerah. Pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya dengan cara memaksimalkan pajak daerah, yaitu seperti pajak provinsi misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat dapat ditandai dengan naiknya jumlah kendaraan bermotor yang ada dimasyarakat.

Tabel 1.1 Penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2016

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2013	646.935.936.628	704.556.680.844
2014	683.799.870.580	723.324.643.993
2015	785.782.561.471	596.462.294.191
2016	847.090.434.266	526.209.192.157

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel, 2017

Berdasarkan data diatas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tetapi untuk penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami fluktuasi. Jumlah kendaraan bermotor yang sangat besar jumlahnya di Provinsi Sumatera Selatan maka diharapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, tetapi kenyataannya hasil didapatkan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan

banyaknya wajib pajak yang tidak mendaftarkan ulang, tidak optimalnya penerapan pajak progresif, adanya mobil-mobil selundupan yang belum teregistrasi oleh Bapenda sebagai potensi pajak, serta adanya peminjaman KTP dan tembak KTP dalam proses perpanjangan STNK sehingga mengurangi potensi perolehan BBNKB. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul analisis pengaruh pajak kendaraan